

ROMANCE,

DE COMO EL CONDE DON RAMON DE BARCELONA
libró à la Emperatriz de Alemania, que la tenian para quemar,
con todo lo demàs que verà el curioso Letor,

EN el tiempo que reynava
y en virtudes florecia
este Conde Don Ramon
flor de la Cavalleria.

En Barcelona la grande,
que por suya la tenia
nuevas ciertas de dolor
de un Estrangero sabia,

Que allà en Alemania
grande llanto se hacia,
por la Noble Emperatriz,
que en virtudes resplandecia.

Que dos malos Cavalleros
la acusan de alevosia
ante el gran Emperador,
que mas que à si la queria.

Diciendo: Sepa tu Alteza,
gran Señor si te placia,
que nosotros hemos visto
à la Emperatriz un dia

Holgar con un Cavallero
no mirando que hacia,
traicion à ti, Señor,
y à tu gran genealogia.

El Emperador muy turbado,
desta suerte respondia;
si es verdad Cavalleros
essa tan gran villania,
Yo haré un tal castigo
qual conviene à la honra mia;
mandóla luego prender,
y en prisiones la ponia.

Hasta ser cumplido el plazo,
que la ley le disponia,
buscasse dos Cavalleros,
que defiendan la su vida.

Contra los Acusadores,
que en el campo se veria
la justicia cuya era,
y à quien Dios favorecia.

Pues

Pues sabido por el Conde,
esta nueva adolorida,
determina de partir
à librarla si podia.

Con no mas de un Escudero
de quien el mucho se fia,
andando por sus jornadas,
sin parar noche, ni dia.

Llegado pues à las Cortes,
que el Emperador tenia
para dar la gan sentencia:
de alli al tercero dia,

De quemar la Emperatris,
cosa de muy gran manzilla,
pues no havia Cavallero
en tan gran Cavalleria;

Que por una tal Señora
quiera aventurar su vida,
por ser los acusadores
de gran suerte, y gran valia.

Pues el Conde ya llegado,
preguntó, si ser podia,
hablar con la Emperatriz,
por cosa que le cumplia.

Supo que ninguno entrava
do estava su Señoria,
sino es su Confessor,
Frayle de muy santa vida;

Vase el Conde por el,
desta suerte le decia:
Padre yo soy estrangero
de levas tierras venia

A librar (si Dios quisiese)
ò morir en tal porfia,
à la gran Emperatriz,
que es sin culpa, yo creia,

Mas primero si es possible,
gran descanso me seria
hablar con su Magestad,
si esto hacer se podia.

Yo daré orden Señor,
el buen Frayle respondia,
tomará vuestra merced
un Habito que yo tenia;

Y vestir se ha como Frayle,
é irá en mi compañía,
ya se parte el buen Conde
con el Frayle que lo guia.

Llegados que fueron dentro
en la carcel do yacia,
las rodillas por el suelo
el buen Conde assi decia:

Yo soy muy alta Señora,
de España la ennoblecida,
y de Barcelona Conde
Ciudad de muy gran valia;

Estando en la mi Corte,
con solaz y alegria
por muy cierta nueva supe
la congoxa que tenia

Vuestra Real Magestad,
de lo qual yo me dolia,
y por esso yo partí
à poner por vos la vida.

La Emperatriz que esto oyera
de gozo no cabia,
grandes lagrimas de sus ojos
por su linda faz vertia;

Tomóle por las manos,
desta suerte le decia:
bien seas venido Conde,
buena sea vuestra venida.

Vuestra Nobleza, y valor,
vuestro esfuerzo, y valentia;
ya me hace ser muy cierta
de mi honra, y vuestra vida.

Mi inocencia os librará,
pues que Dios bien lo sabia
de la falsa acusacion,
que contra mi se ponia.

Ya se despide el buen Conde,
ya las manos le pedia
para haverlas de besar,
mas ella no consentia.

Vasse para su posada,
ya el plazo se cumplia,
armado de todas armas
bien à punto se ponía.

Y el como era muy dispuesto,
ó quan bien que parecia!
Su escudero iba con el
bien armado que salía.

En un Cavallo morzillo
muy rixoso en demasia;
yendo para la plaza,
con orgullo que trahía.

Encontró con un muchacho,
que de verlo era manzilla,
en ver que luego murió,
sin remedio de su vida.

Lo Escudero que esto vido,
con temor que en el havia,
comenzó luego à huir,
quanto el cavallo podía.

Y quedó el Conde solo
mas no de esfuerzo, y valentia,
y como era valeroso
no dexó de hacer su via.

Y puesto entre los Jueces,
dixo: que defenderia
ser maldad, y traicion
ser embidia, y ser falsia.

La acusacion que le ponen
à su alta Señoria;
y que salgan uno, à uno,
pues estoy sin compania.

Estas palabras diciendo,
ya el Acusador venia
con trompetas, y atabales,
gran estruendo, y gallardia.

Parten el sol los Jueces,
cada qual tomó su via,
arremeten los cavallos,
gran encuentro se hacia.

Del Acusador la lanza
en piezas bolado havia,
sin herir à Don Ramon,
ni menearlo de la silla.

Don Ramon à su Contrario,
de tal encuentro lo heria
que del cavallo abaxo
derribado lo havia.

El Conde que assi lo vido
del cavallo descendia,
vá para el con denuedo,
donde le quitó la vida.

El otro Acusador
vió tanta valentia
en lestraño Cavallero,
gran temor en si tenia.

Y viendo que falsamente
el acusacion hacia,
demandó misericordia,
y al buen Conde se rendia.

Don Ramon con gran nobleza
desta suerte respondia;
no soy parte Cavallero,
para yo fiaros la vida.

Pedidla à su Magestad,
que es quien darosla podia,
y preguntó à los Jueces,
si mas hacer se devia.

Por librar la Emperatriz
de lo que se le imponia?
Respondieron que la honra
el ganada la tenia,

que en su libertad estava
de hacer lo queria.
Desde aquesto oyera el Conde
del palenque se salía:

vase

vase para su posada,
no reposa hora ni dia;

Mas encima su cavallo
desarmado se salia,
el camino de su tierra
en breve passado havia.

Bolviendo al Emperador,
grande fiesta se hacia,
sacaron la Emperatriz
con grandissima alegria,

Con los juegos, y las fiestas
la Ciudad toda se hundia,
todos ivan muy galanes,
cada qual quien mas podia.

El Emperador muy contento
por el Vencedor pedia,
para hacerle aquella honra,
que su bondad merecia.

Desde que supo que se havia ido
gran dolor en si tenia,
à la Emperatriz pregunta,
le responda por su vida:

Quien era su Cavallero,
que tan bien la defendia?
Respondele, Señor,
yo jurado le tenia,

No decir quien era el,
dentro del tercero dia,
mas despues de ser passado
ante muchos lo decia,

Como era el gran Conde
flor de la Cavalleria,
y Señor de Cataluña,
y de toda se valia.

El Emperador que esto supo
de contento no cabia,

viendo que tan gran Señor
de su honra se dolia.

La Emperatriz determina,
y el Emperador lo queria,
de partirse para España,
y assi luego se partia,

Para ver su Cavallero
à quien ella tanto devia;
con trecientos de Cavallo
empezó hacer su via.

Dos Cardenales con ella
por tenerle compania,
muchos Duques, muchos Condes
con muy gran Cavalleria

El buen Conde que lo supo
gran aparato hazia,
y cerca de Barcelona
à recibir la salia.

Acompañado de los Grandes
de su gran Señoria;
y una legua de camino,
y otros mas dicen que havia.

Mandó poner grandes mesas
de comer muy bastecidas,
pues recibida que fué,
con muy grande cortesia.

Entraron en Barcelona
la qual estava guarnecida
de muy ricos paramentos,
y de gran tapiceria.

Hazen justas, y torneos,
y otras fiestas de alegria;
desta manera el buen Conde
à la Emperatriz servia,

hasta que para su tierra
de bolverse fué servida.

Barcelona: Por los Herederos de Juan Jolis, en los Algodoneros.